

Brecha Digital Versus Inclusión en Educación Primaria. Perspectiva de las Familias Españolas

Digital Divide Versus Inclusion in Primary Education. Perspective of Spanish Families

Javier Gil-Quintana * y Emilio Vida de León

UNED, España

DESCRIPTORES:

Covid 19
Educación a distancia
Brecha digital
Educación inclusiva
Diversidad escolar

RESUMEN:

El objetivo de esta investigación es analizar, desde la perspectiva de las familias, la brecha en el uso, acceso y calidad de uso en el desarrollo del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria durante el confinamiento por la Covid-19. La metodología utilizada es mixta, analizando la brecha digital de uso, acceso y calidad de uso, de las familias mediante un cuestionario con 1228 participantes y una entrevista semiestructurada que ha contado con 20 participantes. Entre los resultados destaca el perfil de familias muy implicadas con la formación de sus hijos/as, con suficiencia de medios para poder hacer frente a los modelos de Educación a distancia. Al analizar las características sociales de las familias se encontraron diferencias significativas en las tecnologías digitales y en la conciliación familiar atendiendo al número de hijos/as de la unidad familiar. El acceso a contenidos educativos complementarios varía según la edad de los padres, su formación académica o el área profesional. El seguimiento de la web del Gobierno “aprendo en Casa” muestra diferencias atendiendo al tipo de institución educativa. Estos datos permiten vislumbrar la existencia de brecha digital en la educación a distancia en España, donde las diferencias sociales impiden el desarrollo de una educación inclusiva.

KEYWORDS:

Covid 19
Distance education
Digital divide
Inclusive education
School diversity

ABSTRACT:

The objective of this research is to analyze, from the perspective of families, the gap in the use, access and quality of use in the development of learning of Primary Education students during the confinement by Covid-19. The methodology used is mixed, analyzing the Use Gap and digital training of families through a questionnaire with 1,228 participating families and a semi-structured interview with 20 participants. Among the results, the profile of families very involved with the training of their children stands out, with sufficient means to be able to face the models of distance education. When analyzing the social characteristics of the families, significant differences were found in technological resources and in family reconciliation according to the number of children in the family unit. Access to complementary educational content varies according to the age of the parents, their academic training or professional area. The monitoring of the Government's educational website "I learn at home" shows differences according to the type of educational institution of the student. These data allow us to glimpse the existence of digital divide in distance education in Spain, where social differences prevent the development of inclusive education.

CÓMO CITAR:

Gil-Quintana, J. y Vida de León, E. (2022). Brecha digital versus inclusión en educación primaria. Perspectivas de las familias españolas. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 20(2), 85-104.
<https://doi.org/10.15366/reice2022.20.2.005>

1. Introducción

La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha obligado a los países de todo el mundo a tomar medidas drásticas con las que paliar los efectos nocivos provocados por este virus en las personas, derivando durante los primeros meses de incidencia en una cuarentena prácticamente global y, por ende, en el cierre de las instituciones educativas de prácticamente todo el mundo. Con el fin de garantizar el acceso a la educación del alumnado, las administraciones hicieron grandes esfuerzos para dar el salto a la educación a distancia durante el cierre de los centros educativos. Sin embargo, se han proyectado muchos factores que llevaron a que, esta situación, agravase las brechas educativas, entre la que se encuentra la digital, y las posibilidades del alumnado de desarrollarse de manera óptima, no influyendo únicamente en su formación y posibilidades de aprendizaje durante el periodo de confinamiento, sino suponiendo consecuencias en su formación futura. Ante esta circunstancia, las familias cumplieron un papel fundamental de apoyo en todas las áreas del desarrollo (social, educativo, emocional, asistencial, lúdico, etc.), aunque las situaciones propias vividas en cada hogar pudieron aumentar las diferencias en cuanto al bienestar en la infancia.

El presente estudio pretende exponer el análisis de la perspectiva de las familias españolas sobre el acceso a la educación a distancia en las etapas de la Educación Primaria, como consecuencia del periodo de confinamiento por la Covid-19. Presentamos dos áreas de estudio como son la brecha digital de uso y acceso, y la brecha digital en la calidad de uso, sobre las cuales, se buscan posibles circunstancias que incentivaron esta exclusión educativa. Atendiendo a las características socioculturales del alumnado, con las que poder extraer ciertas conclusiones, se ha pretendido definir las deficiencias de la educación a distancia en esta etapa del aprendizaje y sus consecuencias para el desarrollo de una educación inclusiva. Para avanzar en este propósito se ha desarrollado un apartado de referentes conceptuales en el que establecer las bases de la temática a investigar. Seguidamente, se ha definido el objetivo principal de la investigación junto a los objetivos secundarios que ayuden a incidir en el campo de estudio. Más adelante, se ha procedido a establecer los aspectos metodológicos de la investigación, generando los elementos fundamentales para avanzar de una manera científica, rigurosa y sistemática. Esta organización ha propiciado la aplicación de un enfoque mixto, con análisis cuantitativos y cualitativos representados mediante cuadros y figuras, haciendo uso del programa estadístico SPSS. Los resultados obtenidos han propiciado una interesante discusión al ponerlos en contraste con otros estudios, derivando en unas conclusiones alcanzadas como resultado de la investigación.

2. Revisión de la literatura

2.1. Salto a la educación a distancia de emergencia

La emergencia de salud pública vivida durante el curso escolar 2019/20, derivada por la Covid-19, obligó a que los países de todo el mundo adoptasen decisiones de gran calado social para hacer frente a una situación insólita de impacto mundial. El Gobierno de España presentó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, imponiendo límites a la libertad de movimientos y afectando directamente al tejido productivo del país. Entre los sectores afectados por el confinamiento encontramos el

sector educativo en todos sus niveles de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachiller, Universidades, centros de formación, etc. (Cabero y Valencia, 2021).

El cierre de instituciones educativas fue imprescindible para detener la transmisión de la enfermedad entre la ciudadanía, atendiendo a las experiencias en pandemias previas, como en la gripe por el virus H1N1, conocida como Gripe A (OMS, 2009). Durante el mes de marzo de 2020, según la información proporcionada por la Unesco (2020) en su página web, un 90,2% de los estudiantes de todo el mundo se vieron afectados por las medidas de aislamiento sin poder asistir a su centro educativo. El alumnado restante, 180 millones, disponían de un acceso parcial a las instituciones educativas en países como Estados Unidos, Rusia o Australia.

Ante este contexto, las instituciones educativas se vieron obligadas a ofrecer alternativas que permitieran el derecho a la educación, mediante formatos de aprendizaje a distancia, alterando los modelos comunicativos y pedagógicos predominantes en la educación presencial (Cifuentes, 2020). Debido al precipitado del cierre de los centros educativos, se palpó una falta considerable de planificación en las propuestas formativas a distancia, sobre todo en aquellos casos en los que las tecnologías digitales no estaban integradas previamente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de las instituciones educativas (Sanz et al., 2020), derivando en estados de inestabilidad e incertidumbre (Chang y Yano, 2020). Esta improvisación provocó una carga de responsabilidad en las familias para continuar la formación del alumnado desde los hogares, donde se puso de manifiesto la exclusión digital que sufren muchos hogares (Gil-Quintana y Cano-Alfaro, 2020), tanto por la conectividad como por la competencia digital en el contexto familiar.

El uso de las tecnologías digitales como herramienta de aprendizaje, con la que dar respuesta a la educación durante este periodo tan convulso, ha dejado entrever carencias familiares hasta entonces ignoradas, acrecentando la necesidad de conocer la realidad vivida en los diversos contextos de la sociedad que nos cuestione sobre la correcta inclusión educativa (Casanova, 2017), entendida como el acceso al aprendizaje en plenitud de derechos y oportunidades y la correspondiente atención a la diversidad (Jordan et al., 2020). Desde esta perspectiva, Fernández Enguita (2020) presenta distintos tipos de brechas digitales que afectan, desde la infancia, en la actual sociedad Postdigital (Jandrić et al, 2019). En primer lugar, la brecha de acceso que afecta a aquellas personas que no cuentan con conectividad de acceso a Internet o a los dispositivos digitales. En segundo lugar, el autor hace referencia a la brecha del uso, refiriéndose a la capacidad y preparación para el uso de los diversos entornos digitales, planteando desigualdad entre los hogares con nivel socioeconómico más bajo. Por último, se encuentra la brecha escolar que atiende a la preparación del profesorado, a la selección de las plataformas o escenarios digitales para crear entornos de aprendizaje y a la disponibilidad de recursos. Estas tres variables presentadas por Fernández Enguita (2020) se enmarcan en la brecha digital, si bien las dos primeras podrían escapar de algún modo a la responsabilidad de las instituciones educativas, la brecha escolar podría haberse evitado en su doble dimensión de escuelas-familias y escuelas-escuelas (Fernández Enguita, 2020). Dentro del marco presentado incluimos la brecha en calidad de uso, haciendo referencia, dentro del ámbito de la competencia digital, a aquellos conocimientos necesarios para hacer un buen uso de las tecnologías digitales y sacar el mayor provecho de la información y la utilización de recursos complementarios. La brecha digital en el acceso, uso y calidad de uso, enmarcadas dentro de la competencia digital de la ciudadanía, se convierten en un reto inclusivo

para los objetivos de la Agenda 2030 que compromete al conjunto del sistema educativo.

2.2. Familias al rescate de la educación

Las consecuencias sociales de la Covid-19 derivaron en una adaptación educativa a todos los niveles con la colaboración de todos los agentes que intervienen en el proceso educativo: familia, docentes, alumnado y otros agentes (Ruiz, 2020). En este sentido se reforzaron las relaciones entre las familias y la escuela que, aunque no supone una colaboración extraña, se trata de una conexión que debe ser continua y positiva ya que suele desencadenar en la mejora del rendimiento académico del alumnado, como se refleja en diversos estudios (Distefano et al., 2018; Epstein, 2010). Siguiendo los datos oficiales aportados por el Instituto Nacional de Estadística (2019), en España, durante el curso 2019/20, el número de alumnado en Enseñanzas de Régimen General no universitarias rondaba los 8.237.006 estudiantes. Esto incluía a 2.900.738 estudiantes en Educación Primaria, siendo en proporción por número de estudiantes la etapa educativa más afectada por el cierre de los centros durante el periodo de confinamiento. En base a esta situación, han salido a la luz estudios que señalan que la falta de asistencia a la escuela durante largos periodos de tiempo tiene efectos perniciosos sobre la salud física y mental del alumnado (Brooks et ál., 2020), así como en su proceso de alfabetización (Sahu, 2020). Por otro lado, debe destacarse la fatiga del sector docente, acostumbrado a hacer frente a un sinfín de cambios en su práctica docente debido al avance de las TIC'S (Area y Adell, 2021), los cambios de leyes educativas (Contador y Gutiérrez, 2020) y ahora la pandemia, deriva en el aumento de las tareas de adaptaciones continuas a las diversas situaciones para asegurar las situaciones óptimas para el aprendizaje del alumnado. A lo que hay que sumar un trabajo extra al tener que reflejar en los documentos de centro pertinentes su actuación docente; lo que resta capacidad para atender otras necesidades que pudieran demandar el alumnado y las familias.

Ante el cierre de las instituciones y la delicada situación del sector educativo como consecuencia del confinamiento provocado por la Covid-19, el alumnado buscó el apoyo de sus familias para avanzar en los procesos de aprendizaje (Beltrán et al, 2020). La supervisión y el apoyo familiar en las tareas de aprendizaje propuestas desde las instituciones educativas se volvió fundamental, sobre todo en los primeros niveles de la etapa de Educación Primaria en los que el alumnado no cuenta con una autonomía suficiente para acceder y utilizar las plataformas, al mismo tiempo que el aprendizaje autónomo no puede suponer la base de los procesos de aprendizaje y aun menos en los primeros años de escolarización (Martin, 2020). Además, las familias, mediante su propia iniciativa, colaboraron con la inclusión y suplieron ciertas necesidades educativas de sus hijos/as, complementado con recursos de aprendizaje alternativos a los propuestos por los equipos docentes, haciendo uso de los variados recursos pedagógicos que pueden encontrarse en Internet, así como otros medios fomentados desde la administración a raíz del cierre de las instituciones educativas para asegurar la formación del alumnado (Web “aprendo en casa”, televisión educativa y radio educativa) (Chang y Yano, 2020). No obstante, no se deben obviar las situaciones de desventajas que han podido surgir entre unas familias y otras para dar apoyo a sus hijos/as (Cabrera et al., 2020), atendiendo a aspectos como el número de hijos/as por unidad familiar, el nivel formativo de las familias, el sector laboral de los padres y madres, la edad de los progenitores... ampliando aún más las brechas descritas en el apartado anterior.

Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, podemos concretar el objetivo principal de esta investigación que radica en analizar la brecha en uso, acceso y calidad de uso desde la perspectiva de las familias españolas para favorecer formación académica de los estudiantes de Educación Primaria durante el periodo de confinamiento. El interés de este estudio surgió de la detección de las diversas brechas digitales que afloraron como consecuencia de la afección de la Covid-19 en el sistema educativo español, poniendo de manifiesto problemas de exclusión en el contexto familiar. Los objetivos específicos que orientan la presente investigación son:

- Objetivo 1: descubrir el nivel de conectividad existente en los hogares de los estudiantes españoles durante el confinamiento.
- Objetivo 2: examinar las dificultades a las que han tenido que hacer frente las familias españolas para dar apoyo educativo al alumnado en la educación a distancia.
- Objetivo 3: identificar la competencia digital de las familias en la búsqueda de recursos de aprendizaje complementarios a los propuestos desde las instituciones educativas.

3. Método

Enfoque metodológico

Esta investigación ofrece un enfoque de corte descriptivo inferencial centrado en el análisis de los distintos tipos de brecha digital surgidas en los hogares a raíz del confinamiento provocado por la Covid-19. La metodología mixta ha sido la seleccionada para establecer las bases de este estudio, ya que permite generar triangulaciones de datos con las que obtener un alto nivel de comprensión en relación con el objeto de estudio, dando gran valor al contraste de la información conseguida en la aplicación instrumentos de investigación propios de las metodologías cuantitativas y cualitativas (Johnson y Onwuegbuzie, 2004).

Variables

Para avanzar en el análisis propuesto se ha decidido establecer dos categorías en torno a las que organizar los datos obtenidos. Las categorías en cuestión son: brecha de uso, acceso y calidad de uso. Para comprender bien el proceso de análisis y los resultados de la presente investigación es adecuado conocer y definir las categorías establecidas:

- Brecha de uso y de acceso: capacidad de los progenitores para garantizar la conectividad y el apoyo educativo a sus hijos/as en el uso de las plataformas y escenarios digitales propuestas desde las instituciones educativas.
- Brecha de calidad de uso: capacidad de las familias a hacer un buen uso de espacios y medios formativos complementarios a los presentados desde los centros educativos.

Es importante señalar la importancia de las variables independientes de nuestro estudio, que tienen que ver con las características poblacionales de la muestra participante, ya que serán de especial relevancia a la hora de poder extraer diferencias significativas entre los diversos grupos poblacionales que forman parte de esta investigación. Algunas de las variables independientes implicadas son: Rango de Edad, Sexo, Formación Académica, Área Profesional o Tipo de Institución.

Muestra y muestreo

La muestra de esta investigación ha sido seleccionada mediante un muestreo aleatorio simple no probabilístico, partiendo de la condición de ser padre o madre de un estudiante perteneciente a la etapa de Educación Primaria en España. Entre los participantes del cuestionario encontramos un total de 1.228 familias (93,4% mujeres y 6,6% hombres) con estudiantes escolarizados en colegios públicos, privados y concertados, de todas las comunidades de España. Respecto a las entrevistas semiestructuradas, contamos con una muestra total de 20 familiares entrevistados (50% mujeres y 50% hombres).

Instrumentos de obtención de información

Siguiendo este planteamiento se diseñó un cuestionario dirigido a las familias, con el que acercarnos desde una perspectiva cuantitativa a la realidad sobre la Brecha del uso, acceso y calidad de uso. Desde el enfoque cualitativo se desarrolló una entrevista semiestructurada con la que poder recoger información más detallada de la realidad vivida en los hogares españoles.

El primer instrumento que analizar es el cuestionario a las familias, dentro del planteamiento cuantitativo, que sigue una organización y estructura concreta generando información sobre las variables implicadas en el estudio (Corbeta, 2010). El cuestionario propuesto parte de uno más extenso que ha sido validado por un grupo de expertos, seleccionando las cuestiones más relevantes para la presente investigación; los datos referentes a este estudio corresponden con un total de 5 ítems integrados en las dos categorías desarrolladas: Brecha de uso y acceso, calidad de uso. Para formular las respuestas se ha establecido una escala tipo Likert mediante la que reflejar el grado de conformidad o disconformidad en relación con cada cuestión, a través de la siguiente asociación: “Nada” (0), “Poco” (1), “Aceptable” (2), “Bastante” (3) y “Mucho” (4). Este cuestionario se desarrolló mediante la herramienta Google Forms y presentado a los participantes a través de un *link* de acceso, lo que permitió generar una gran base de datos para nuestra investigación. Para poder facilitar el análisis de la información obtenida se asoció a cada ítem un código de lectura. Por ejemplo, para referirnos al ítem 1 se utilizó el código: X1.

- Brecha de uso y acceso: 1) En el periodo de confinamiento ¿podéis garantizar la conectividad, a nivel de recursos digitales y de conexión, de vuestro/a hijo/a para poder participar en el estudio propuesto por el centro educativo? (X1); 2) Como padre/madre, ¿se siente preparado para dar apoyo a su hijo/a en el uso de las herramientas digitales en cuanto a los contenidos propuestos? (X2); 3) En el caso de que trabaje desde casa, ¿puede conciliar su vida laboral con el proceso de estudio de su hijo/a? (X3).
- Brecha de calidad de uso: 1) ¿Habéis utilizado contenido educativo extra (espacios digitales) al propuesto desde las instituciones educativas? (X4); 2) Ministerio de Educación y Formación Profesional presentó una web educativa para formar al alumnado de Educación Primaria, ¿ha utilizado dicho contenido para que su hijo/a continúe su formación durante el confinamiento? (X5).

En cuanto al paradigma cualitativo, la entrevista semiestructurada ha sido la seleccionada para obtener información más detallada sobre el hecho estudiado, siendo la más propicia en aquellos casos en los que no es posible prever las posibles respuestas de los entrevistados, permitiendo limitar el campo de estudio (Corbeta, 2010). El

instrumento del cuestionario, que parte de uno más amplio, se compuso por un total de 5 preguntas divididas en las dos categorías planteadas (Brecha de uso y acceso; y calidad de uso). Para facilitar el análisis de la información aportada por las familias, se introdujo una codificación (E-Fn^o:pág) quedando explicada de la siguiente manera: Entrevista (E), familiar (F), número de la entrevista referenciada (n^o) y página de la información seleccionada (pág.). A modo de ejemplo, si se opta por utilizar una información situada en la primera página del entrevistado 1, este elemento quedaría reflejado de la siguiente manera: E-F1:1.

- Brecha de uso y acceso: 1) Ante la situación de confinamiento, ¿cómo ha sido la adaptación de su hijo/a de la educación presencial a la educación a distancia? (P.1); 2) Como padre/madre, ¿ha podido ayudar a su hijo/a en dicha adaptación? ¿Cómo? (P.2); 3) ¿De qué modo se ha organizado para conciliar el apoyo pedagógico que pueda requerir su hijo/a, con otras actividades (teletrabajo, labores de casa, socialización, tiempo de ocio, etc.)? (P.3).
- Brecha de calidad de uso: 1) Durante el periodo de educación a distancia ¿ha echado en falta un mayor apoyo por parte de la administración educativa? (P.4); 2) Durante el periodo de confinamiento ¿ha considerado necesario buscar contenido educativo extra en internet u otros formatos como la televisión? ¿Por qué? (P.5).

Trabajo de campo

Debido a las circunstancias del confinamiento, la recogida de información de la muestra participante en esta investigación se hizo de manera virtual mediante el uso de la plataforma Google Forms para el caso de los cuestionarios. En el caso de las entrevistas semiestructuradas la recogida de información se hizo mediante llamada telefónica, previa aceptación de un formulario en la plataforma Google Forms, en la que se les informaba sobre el carácter anónimo del estudio y aceptaban el uso de la información compartida con fines científicos.

Análisis de datos

Para canalizar de manera eficaz la gran base de datos generada en torno al cuestionario presentado a las 1228 familias participantes, se optó por hacer uso del programa estadístico SPSS 25 en su versión para Windows. Este programa, utilizado para desempeñar investigaciones complejas dentro del ámbito económico, sanitario, científico, social, etc., permite gestionar grandes cantidades de datos mediante la aplicación de diversos análisis estadísticos de alta complejidad. En el caso de esta investigación se han aplicado diversos análisis como:

- Análisis descriptivo: este tipo de análisis permite establecer las bases sobre la situación que se vive en torno a las categorías creadas en nuestra investigación: Brecha de uso, acceso y calidad de uso. Mediante este análisis se puede conocer los valores de las variables estudiadas en relación con la medida de su tendencia central, a las barras de error o a las barras de dispersión; haciendo uso de elementos de gran relevancia como: la media, la mediana o la desviación típica; avanzando hacia análisis más complejos.
- Análisis de Varianzas (ANOVA): el análisis ANOVA o Análisis de Varianzas es una prueba estadística que permite avanzar de una manera inferencial. Permite establecer relaciones entre variables dependientes de nuestro estudio

y datos característicos de la muestra participante (Rango de Edad, Tipo de Institución, Formación Académica...), dando lugar a conclusiones más sólidas.

- Prueba T-Student: en esta prueba se establece una comparación de medias en aquellos casos en los que se analizan variables dicotómicas independientes en relación con la población (sexo) y variables dependientes. De este modo, se aspira a establecer el grado de compatibilidad entre las medias estudiadas.

Para verificar la validez de las pruebas de análisis y de los datos obtenidos es necesario plantear una serie de criterios de comprobación científica (Rivera, 1984), estableciendo las bases para proceder de manera rigurosa en nuestro estudio y atendiendo a elementos con los que asegurar unos resultados que plasmen fielmente la realidad analizada. Los criterios de comprobación científica se justifican mediante (Aguilar y Barroso, 2015):

- Un juicio de expertos/as que se encarga de validar los instrumentos de investigación garantizando unos mínimos para asegurar estudios de calidad, permitiendo representar de la manera más fidedigna la realidad objeto de estudio. Tanto la entrevista semiestructurada como el cuestionario han contado con la validación de miembros del grupo de investigación interuniversitario “Social Media y Educación Mediática Inclusiva y Ubicua” (SMEMIU) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
- La triangulación metodológica ofrece a los investigadores los medios para alcanzar investigaciones de alto grado de calidad, poniendo en interacción las bondades de los métodos cualitativos (entrevistas) y métodos cuantitativos (cuestionarios) aplicados sobre la muestra seleccionada (padres y madres). Este procedimiento da lugar a la validez, credibilidad y rigor en las conclusiones alcanzadas, como elementos afines al rigor científico de un estudio.
- La aplicación de la prueba de Normalidad sobre los ítems del cuestionario permite confirmar, en los casos en que se demuestre, la distribución normal de cada variable y así avanzar desde un punto de vista paramétrico. Para ello, en primer lugar, debe analizarse la curva de normalidad que aparece en los histogramas para cada uno de nuestros ítems (variables dependientes), debiendo seguir una tendencia semejante a la campana de Gauss, lo que será un primer paso para confirmar la normalidad. Este procedimiento puede asegurar la normalidad del ítem X3 de nuestro cuestionario. Para proseguir hacia la comprobación de la normalidad del resto de variables se aplicará la prueba Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors, en la que se debe obtener un $p\text{-valor} > 0.05$ para afirmar la normalidad de nuestras variables dependientes X1, X2, X4 y X5. Tras aplicar dicho análisis no se puede afirmar la normalidad de los ítems estudiados. Por último, el análisis de los gráficos Q-Q normal sobre cada una de nuestras variables dependientes indicará, gracias al estudio de la tendencia obtenida sobre la línea normal, si nuestros ítems ofrecen esta característica de normalidad. Mediante este método se pudo confirmar la normalidad de nuestras variables dependientes X4 y X5. Por lo tanto, se podrá avanzar de manera paramétrica con los ítems X3, X4 y X5, mientras que en el caso de los ítems X1 y X2 continuaremos aplicando análisis paramétricos sobre ellos, destacando este aspecto como límite en los resultados finales.

- La fiabilidad del cuestionario se determina mediante el cálculo de coeficientes del alfa de Cronbach, en el que se ha tenido en cuenta el criterio de George y Mallery (1995) para la comprensión de los resultados obtenidos, según el cual se asume como inaceptable cualquier valor menor a 0,5. De este modo, el análisis del conjunto de variables dependientes implicados en este estudio ofrece un coeficiente alfa de Cronbach que se sitúa en 0,557, lo que determina una pobre fiabilidad del cuestionario y debe ser tenido en cuenta como límite del estudio.
- La verificación de la homocedasticidad sobre las variantes poblacionales ofrece la posibilidad de estudiar la existencia de diferencias significativas entre la población participante. Procediendo mediante la prueba de Estadístico de Levene (análisis de varianzas), deberán obtenerse un p -valor > 0.05 para confirmar la conveniencia aplicar dicho análisis.

Por último, debe hacerse mención del uso ético de los datos obtenidos y al diseño de los instrumentos de análisis detallados anteriormente. Ante la información de especial sensibilidad con la que trabajamos en este documento, se garantiza que la investigación ha sido llevada a cabo bajo un total compromiso de honestidad y transparencia; mostrando en cada aspecto los puntos fuertes y débiles de la misma. La preservación del anonimato de los más de 1200 participantes de los cuestionarios y de los entrevistados, ha sido un compromiso inquebrantable durante todo el proceso. Los resultados ofrecidos han sido expuestos de manera objetiva y sin atender a intereses partidistas, o creencias, referidos a los autores o a su entorno. Todos estos planteamientos, ponen de relieve el compromiso de los investigadores implicados por ofrecer un documento de la mayor calidad posible, con la intención de ofrecer la verdad científica a los interesados/as.

4. Resultados

Este apartado presenta los resultados obtenidos mediante los diversos análisis aplicados sobre las variables dependientes e independientes que componen el cuestionario del presente estudio. Para proceder de una manera ordenada y sistemática, se han organizado los resultados en torno a las dos categorías de nuestro análisis: Brecha de Acceso y uso, y calidad de uso. Dentro de cada categoría, se ha aplicado a las variables dependientes que las componen los siguientes análisis cuantitativos: análisis descriptivo, Análisis de Varianzas y prueba t-Student. Aplicando triangulaciones de datos posteriormente gracias a el contraste de la información con los resultados recogidos en las entrevistas semiestructuradas (análisis cualitativo).

4.1. Brecha de uso y acceso

Esta categoría atiende a la capacidad de las familias de garantizar la conectividad, velar por mantener la inclusión y el apoyo educativo a sus hijos/as en el uso de las plataformas de educación a distancia propuestas desde las instituciones educativas durante el periodo de confinamiento. Serán tenidos en cuenta los ítems X1 y X2 como límite en este análisis, al no cumplir con el principio de normalidad.

El análisis descriptivo de frecuencias en referencia a esta categoría muestra que dentro de la brecha de uso y acceso se obtienen valores medios de respuesta. Analizando de manera concreta los resultados de los ítems que componen esta categoría, pueden observarse grandes diferencias entre la respuesta media en los ítems X1 y X2 respecto

al ítem X3 (Cuadro 1). Los dos primeros ítems hacen referencia respectivamente a las posibilidades de las familias para dar acceso al uso de plataformas digitales y la capacidad de éstas para dar apoyo educativo a sus hijos/as. En ellos se obtiene una valoración similar: $M=3,25$ (ítem X1) y $M=3,12$ (ítem X2), lo que sugiere una valoración bastante positiva en nuestra escala de “0” a “4”. Otro aspecto para destacar en los ítems X1 y X2 es la moda de ambos, es decir la respuesta más repetida entre los 1228 participantes. En ambos casos el valor más repetido es “4”, la cifra más alta de nuestra escala de valoración. Por otro lado, el ítem X3 responde a la conciliación de la labor educativa de los familiares con otras actividades (trabajo, teletrabajo, tareas domésticas, etc.). La media obtenida para este ítem es de “1,88”, lo cual indica una valoración negativa ($M < 2$) respecto a dicha conciliación. La respuesta más repetida en el ítem X3 es “2”, lo que muestra que la mayor parte de las personas encuestadas han valorado de manera adecuada la posibilidad de compaginar el apoyo educativo a sus hijos/as con otras tareas. Así mismo, sobre este último ítem se encuentra la mayor dispersión en los valores obtenidos, con una desviación típica $\sigma = 1,214$, lo que refleja mayor variedad de opiniones respecto a esta temática.

Cuadro 1

Estadísticos descriptivos (Brecha de uso)

		Ítem X1	Ítem X2	Ítem X3
N	Válido	1.228	1.228	1.228
	Perdidos	0	0	0
Media		3,25	3,12	1,88
Moda		4	4	2
Desviación típica		,997	1,027	1,214

Las entrevistas realizadas a las familias consolidan los datos aportados por el método cuantitativo, destacando la idea de que los contenidos propuestos cuentan con un nivel de complejidad bastante bajo, predominando las actividades de repaso. Se han obtenido diversas aportaciones que detallan situaciones concretas en el apoyo de las familias a sus hijos/as: “Hemos tenido que apoyarle y explicarle algunos de los ejercicios” (E-F3:1); “Ella prefiere actividades lúdicas que trabajar” (E-F6:1); “Le tengo que ayudar a acceder a las plataformas online” (E-F9:1); “Tengo que estar encima de él para que haga las actividades” (E-F2:1). Respecto a la preparación de las familias para dar apoyo en el uso de las plataformas digitales, se puede detectar que los familiares entrevistados muestran una autovaloración positiva. Se describe también la posibilidad de que existan familias que no puedan prestar dicho apoyo a sus hijos/as: “supongo que habrá padres y madres que lo tengan bastante más difícil porque es bastante complicado a veces, si no estás acostumbrado a manejarlo con nuevas tecnologías” (E-F8:1). Incluso se especifica que existen casos de estudiantes que no pueden acceder a las plataformas virtuales de aprendizaje (E-F5:1).

Tras el análisis descriptivo, se analizan las posibles diferencias existentes en las diversas realidades experimentadas por cada uno de los grupos poblacionales (variables independientes) que componen nuestra muestra (edad, zona de residencia, formación académica de los progenitores... etc.). Dentro de la variable X1, referida a la posibilidad de las familias para garantizar la conectividad digital de sus hijos e hijas, se encuentran diferencias significativas en las respuestas obtenidas en función al número de hijos/as de las familias encuestadas, tal y como revelan las cifras: $p\text{-valor} > 0,05$ en el estadístico de Levene y el valor $\text{sig.} < 0,05$ en la prueba ANOVA. Tal y como se observa en la Figura 1, la tendencia marcada indica que a mayor número de hijos menor

es la posibilidad de las familias para garantizar la conectividad digital de sus hijos e hijas. Una vez obtenidos estos datos, se acude a la Prueba Post Hoc de Tukey, la cual señala que dicha significatividad existe entre las familias con 4 o más hijos y aquellas con uno o dos descendientes (Figura 1).

Figura 1

Barras de error (Ítem X1 y número de hijos/as)

En el caso de la variable X2, referente a la competencia digital de los progenitores para dar apoyo a sus hijos e hijas en el uso de las tecnologías digitales, no se han observado diferencias significativas en función de los grupos poblacionales, lo que indica que las medias analizadas anteriormente ofrecen una tendencia genérica en todos los factores poblacionales de nuestra muestra.

Por su parte, la variable X3, que menciona la posibilidad de conciliar las actividades profesionales de los padres y madres con el apoyo educativo a sus hijos/as, refleja diferencias significativas en función al número de hijos/as. De nuevo, unos valores p -valor $>0,05$ en el estadístico de Levene y un $\text{sig.} <0,05$ en la prueba ANOVA, señalan que las diferencias existentes en este grupo poblacional respecto a X3 son significativas. La Figura 2, muestra la tendencia en las respuestas obtenidas concluyendo que a mayor número de hijos menor es la posibilidad de conciliación laboral de los progenitores. Estos datos se confirman a través de la Prueba Post Hoc de Tukey, que concreta cuáles son los grupos con diferencias significativas. Los progenitores con un solo descendiente ($M=2,07$) consideran que cuentan con una mayor facilidad de conciliación frente a aquellos con dos ($M=1,71$) o tres ($M=1,57$) hijos/as (Figura 2).

En este sentido se han manifestado algunos participantes que denuncian grandes complicaciones para llevar adelante su trabajo junto al apoyo en la formación de sus hijos/as, unido a la gestión emocional de estar confinados. Algunas referencias al respecto se encuentran en: "... qué hacen las familias que teletrabajan... ayudan a sus hijos por las tardes o en sus horas libres..." (E-F1:1); "he perdido muchas horas de trabajo teniendo que explicarle el contenido a mi hijo..." (E-F5:1); "Yo me he quedado sin la chica que me echaba una mano con la casa y con 4 niños. Además, tengo un proyecto laboral propio... no le puedo dedicar ahora todo el tiempo que desearía porque tengo que dedicarme a mis hijos ya que son mi prioridad" (E-F7:2)

Figura 2
Barras de error (Ítem X3 y número de hijos/as)

4.2. Brecha de calidad de uso

La categoría brecha de calidad de uso pretende conocer la capacidad de las familias para utilizar espacios digitales y medios formativos complementarios a los presentados desde los centros educativos. Esta ofrece unos valores de las medias por debajo del valor “2” en los ítems que la componen, lo que significa que, de manera global, no existe una visión positiva entre las familias sobre el uso de espacios digitales y medios formativos complementarios a los propuestos por las instituciones educativas (Cuadro 2). Dentro de la variable dependiente X4, referida al uso de contenido educativo extra en plataformas digitales a los propuestos por los profesionales docentes, se alcanza una valoración $M= 1,83$, lo que supone un dato ligeramente negativo respecto a este ítem. Situándose la moda en el “2”, lo que indica que la mayor proporción de nuestra muestra ha seleccionado un valor medio (2) dentro de nuestra escala de “0” a “4”. La desviación típica $\sigma=1,355$, indica que existe una gran variedad de opiniones respecto a esta variable. En referencia al último ítem del cuestionario presentado, X5, se ha alcanzado el valor más bajo sobre la media (1,12), lo que indica una valoración muy negativa de las familias respecto al uso de los contenidos educativos ofrecidos en la Web educativa propuesta por el Gobierno, durante el periodo de confinamiento, por sus hijos/as. Destacando como dato interesante el alcanzado en la moda (0), lo que sugiere que entre los 1.228 participantes la opción más repetida ha sido “nada” respecto al uso de los contenidos educativos ofrecidos en la Web mencionada.

Cuadro 2
Estadísticos Descriptivos (Calidad de uso)

		Ítem X4	Ítem X5
N	Válido	1228	1228
	Perdidos	0	0
Media		1,83	1,12
Moda		2	0
Desv. Desviación		1,355	1,119

En las entrevistas realizadas a las familias se observa un consenso respecto al bajo uso de la Web educativa “Aprendo en casa”, al considerarlo poco motivante para los niños/as. Por otro lado, se han obtenido una gran variedad de opiniones respecto al uso de contenidos educativos complementarios a través de los diversos espacios digitales. Algunas actitudes conformistas plantean la aceptación de los medios de aprendizaje propuestos desde las instituciones educativas, aunque manifiestan desconocimiento sobre si dichos medios cubren las necesidades educativas de los estudiantes y atienden a la inclusión y la diversidad: “No sé si la plataforma que usamos es suficiente, no conozco otras. A mí el maestro me ha dicho que usemos Google Classroom y yo tampoco me he molestado en buscar más cosas” (E-F7:3). “Yo no estoy muy al corriente de otros entornos de aprendizaje, pero para nosotros la aplicación Classdojo es más que suficiente” (E-F4:2). En otros casos se ha manifestado la competencia de buscar entornos de aprendizajes complementarios a los propuestos desde las instituciones educativas: “en el Ipassen hacen las actividades y después yo le busco algún recurso por el ordenador que pueda ser interesante” (E-F2:1).

Tras analizar la información obtenida en el análisis descriptivo de la categoría “Calidad de uso”, se ha procedido a desarrollar un análisis de varianza (ANOVA) con los dos ítems que componen la misma, observando algunas diferencias significativas. Comenzando con la variable X4, referida a la utilización de contenido extra al propuesto desde las instituciones educativas, encontramos diferencias significativas en las respuestas de las familias encuestadas en función de: la edad de los progenitores, su formación académica y el área profesional en el que imparten su labor profesional. Atendiendo al primero de estos factores (edad de los progenitores), se observa una tendencia que señala que, a mayor rango generacional de los progenitores, menor ha sido la utilización de contenidos extra en materia digital, dejando a un lado los rangos de “16 a 25” y “55 a 64”, por la escasez de participación en nuestra muestra (figura 3). La prueba Post Hoc de Tukey, evidencia que la significatividad en los datos es más evidente entre dos de estos grupos generacionales: “26 a 35” (M=1,96) y “46 a 55” (M=1,56).

Figura 3

Barras de error (Ítem X4 y Edad del padre/madre o tutor/a legal)

El segundo de los factores poblacionales en los que se detectan diferencias significativas en relación con X4, hace referencia a la formación académica de las familias encuestadas. Los datos señalan que las familias con una formación académica

más básica han utilizado menos recursos extra que aquellas con titulaciones superiores (figura 4). En este caso, la prueba Post Hoc de Tukey, determina la existencia de diferencias significativas, que consolidan procesos de exclusión, entre aquellas familias cuya formación académica culminó con la “Educación Secundaria Obligatoria” ($M=1,55$) y aquellas en las que cuentan con una titulación de “Máster” ($2,18$) o “Doctorado” ($2,50$). Se pone de manifiesto la necesidad de trabajar por la inclusión educativa en la competencia digital de las familias españolas.

Figura 4

Barras de error (Ítem X4 y Formación académica del padre/madre o tutor/a legal)

Por último, el tercer grupo poblacional o factor en el que se observan diferencias significativas en cuanto al uso de recursos digitales extra en la formación de sus hijos/as durante el periodo de confinamiento (X4), es el referido al área profesional de las familias. En este caso, no se observa una tendencia clara, pero sí observamos, gracias a la prueba Post Hoc de Tukey, que existen diferencias significativas entre dos sectores: trabajadores de “Educación” y “Desempleados” (Figura 5). En este caso, los primeros ($M=2,01$) parecen haber utilizado en mayor medida recursos extra para la formación académica de sus hijos e hijas en este periodo que los segundos ($M=1,46$).

Este hecho se manifiesta abiertamente en una de las entrevistas en la que destaca que es un punto a favor dedicarse al sector educativo para poder ofrecer mayor capacidad de apoyo a sus hijos/as: “nuestro hijo tiene la gran ventaja que sus padres son profesores... Yo conocía previamente esta aplicación y tenía esa ventaja, pero había un montón de padres que no sabía utilizar la aplicación...” (E-F5:1).

El ítem X5 analiza si las familias encuestadas han utilizado el contenido proporcionado desde la Web del Gobierno “aprendo en casa” para que sus hijos/as continúen con su formación académica. En este caso, únicamente encontramos diferencias significativas en referencia a uno de los factores poblacionales: “Tipo de Centro”. Atendiendo a los datos, aunque las medias nos indican una baja incidencia del uso, observamos que son las familias de centros públicos las que más han utilizado dichos contenidos educativos. La prueba Post Hoc de Tukey, señala que la significatividad existe entre las familias de “Colegios Concertados” ($M=0,98$) y las de “Colegios Públicos” ($M=1,17$), excluyendo a las familias de “Colegios Privados” por la amplitud de su desviación de error, obtenida por la escasa participación de dicha población en nuestra muestra.

Figura 5
Barras de error (Ítem X4 y Área profesional del padre/madre o tutor/a legal)

Figura 6
Barras de error (Ítem X5 y Tipo de institución educativa)

5. Discusión y conclusiones

Las familias suponen el núcleo social de mayor importancia durante sus primeros años de vida, debiendo asumir la responsabilidad de brindar los apoyos necesarios para favorecer la formación del individuo. La crisis del Covid-19 ha llevado a estas familias a implicarse por completo en la educación de sus hijos/as, destacando los grandes esfuerzos por adaptarse a los entornos de educación a distancia. El primer dato que destacar del presente estudio tiene que ver con las características poblacionales de nuestra muestra, destacando una participación muy superior de mujeres sobre los hombres, teniendo en cuenta el carácter aleatorio con el que se accedió a la muestra. Esto refleja, en este caso concreto, una implicación o interés mayor por parte de las madres en el interés por la situación educativa de sus hijos/as. Investigaciones previas revelan esta misma tendencia en cuanto a la mayor predisposición del género femenino para apoyar educativamente en los primeros periodos del Sistema Educativo (Feito, 2020; Fernández Freire et al., 2019).

Los datos obtenidos descartan la existencia de brecha de uso y acceso (Fernández Enguita, 2020) en la muestra analizada, aunque cabe mencionar la existencia de diferencias en los resultados según las características de la muestra y el tipo de familias. La conciliación familiar durante la crisis sanitaria se ha convertido en un factor clave en el desarrollo de los procesos educativos del alumnado. Los datos arrojados en la presente investigación muestran que las familias han ofrecido de manera generalizada apoyo constante a sus hijos/as, pese a las condiciones desfavorables vividas respecto a la conciliación, con una baja proporción de participantes que valoran su capacidad de manera bastante o muy positiva. La crisis de la Covid-19 ha llevado a las familias españolas a adaptar sus rutinas diarias al apoyo de los más pequeños, obligando a combinar casos de trabajos presenciales, teletrabajo, tareas domésticas u otras actividades a la atención educativa de uno o varios hijos/as. Esto concuerda con los resultados ofrecidos en investigaciones recientes (Beltrán et al., 2020; Ramos y Gómez, 2020), que muestran cómo ha aumentado la preocupación entre padres y madres por no poder conciliar su vida laboral con el apoyo educativo a sus hijos/as, incidiendo sobre las dificultades encontradas para conseguir cumplir las rutinas marcadas durante el confinamiento. Otro factor para considerar en el apoyo y accesibilidad educativa en este periodo es el número de hijos/as en la unidad familiar. Diversas investigaciones (Cabrera, 2020; Pietro et al., 2020) recalcan que las familias con mayor número de hijos/as deben realizar esfuerzos mayores para ofrecer apoyos educativos, que den lugar a un adecuado rendimiento académico de estos estudiantes y eviten su exclusión. Este hecho se manifiesta en nuestra investigación en la que se resuelve que las familias con un único progenitor a su cargo se sienten más satisfechas en cuanto a sus posibilidades para dar apoyo educativo y accesibilidad tecnológica que aquellas con dos o más. Esto se complementa con el modelo de dilución de recursos (Blake, 1989) que genera una asociación negativa entre la disponibilidad de recursos (económicos, pedagógicos, sociales y culturales) en relación con las familias con mayor número de hijos/as.

Referido a la brecha digital en la calidad de uso (Fernández Enguita, 2020), se observan valores bastante bajos entre las familias implicadas en el estudio, lo que unido a las marcadas diferencias al introducir características sociales de las muestras, dan lugar a que pueda intuirse la existencia de este tipo de brecha digital y, como consecuencia, exclusión. La apresurada migración de la educación analógica al uso de plataformas y escenarios virtuales, unida a la falta de organización y de preparación para la insólita situación educativa vivida durante el confinamiento, obtuvo un enérgico apoyo educativo de las familias en la formación de sus hijos/as, aunque sin derivar en una búsqueda exhaustiva de nuevos y mejores recursos de aprendizaje en entornos digitales con los que combatir la improvisación que en muchos casos se había generado. Atendiendo a los datos del presente estudio, este hecho puede explicarse mediante características sociales como la edad de los progenitores, su formación académica o el área profesional al que pertenecen. Se confirma que, las familias más jóvenes, con alta cualificación académica (máster o doctorado) y dedicados a profesiones relacionadas con el ámbito educativo, muestran una mayor competencia digital en la calidad de uso, utilizando recursos alternativos para favorecer el aprendizaje de sus hijos/as. Siguiendo los datos aportados en otros estudios relacionados (Cabrera, 2020; Martínez et al., 2020), el uso de recursos propuestos desde las instituciones educativas y otras complementarias durante el confinamiento, ha variado de gran manera atendiendo al nivel educativo, área de trabajo o nivel de ingresos familiares; impidiendo gravemente la inclusión educativa del alumnado y perpetuando las desigualdades sociales.

La crisis sanitaria que estamos atravesando ha puesto en evidencia, dentro del contexto educativo, la existencia de desigualdades en la brecha digital de uso, acceso y calidad de uso, de las familias, atendiendo a factores como el número de hijos/as, el área profesional, formación académica o la edad de los padres y madres. Los hogares del alumnado de Educación Primaria en España han tomado diferentes actitudes en el uso de estos formatos de aprendizaje a distancia, influidos por las diferencias descritas en este estudio. El gobierno español intentó anticiparse y reducir las posibles brechas emergentes mediante la difusión de contenido formativo en la web “Aprendo en casa” y la programación educativa en la televisión pública, buscando una difusión global con la que llegar a todos los hogares. Los contenidos educativos alojados en la Web desarrollada por el Gobierno español no han recibido una acogida muy positiva entre las personas encuestadas, aunque los datos señalan un uso mayor entre familias con hijos/as en colegios públicos sobre aquellas con estudiantes matriculados en centros privados o concertados. Estos datos se pueden relacionar con la tendencia a un mayor uso de este tipo de medios educativos en los casos de instituciones que no ofrecen suficientes recursos para el aprendizaje de su alumnado (Clúster Educación, 2020).

Las deficiencias educativas surgidas en este momento trascendental permiten abrir nuevos horizontes de mejora y nuevos retos para la inclusión educativa desarrollando propuestas basadas en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La brecha digital sigue presente en la ciudadanía española y erradicarla debe convertirse en una acción prioritaria. Debemos focalizarnos en estas debilidades para generar nuevos espacios de cambio hacia una educación inclusiva, adaptada a las sociedades del futuro, preparada para posibles escenarios de incertidumbre, encontrando en las familias de los estudiantes un pilar fundamental de confianza y colaboración. El presente documento permite tejer nuevas líneas de actuación en las instituciones educativas, atendiendo a los déficits mostrados por las familias del alumnado y sus demandas, con protocolos que permitan solventar de una manera adecuada situaciones que lleven al cierre de los centros educativos de la etapa de la Educación Primaria, o ante situaciones de cuarentena del alumnado como las que se han repetido en la época post-covid. También supone un aporte más en la detección de las brechas educativas que aun encontramos en la sociedad postdigital, focalizando mejoras necesarias en el acceso de toda la sociedad a las herramientas TIC, a internet y a la capacitación de la sociedad en el uso y manejo de dichos entornos. Todo esto podrá favorecer la consecución de una sociedad más preparada para enfrentarse a situaciones de crisis que puedan afectarnos en el futuro.

Esta investigación expone una serie de datos que favorecen al análisis de la situación educativa experimentada en el sistema educativo español durante el periodo de confinamiento derivado de la Covid-19, todo ello desde una perspectiva abordada en menor proporción, como es la de las familias de los menores escolarizados en la Educación Primaria. No obstante, a pesar de la minuciosidad con la que el estudio se ha llevado a cabo, se deben tener en cuenta una serie de limitaciones en el proceso de investigación. En primer lugar, al tratar una temática tan controvertida como actual como son las consecuencias educativas derivadas de la crisis sanitaria del Coronavirus, son escasos los estudios con los que sustentar bibliográficamente las conclusiones halladas. Los efectos de la pandemia en el terreno educativo no han cesado desde el confinamiento domiciliario sucedido en 2020, y casi dos años más tarde siguen existiendo problemáticas derivadas de la crisis sanitaria del Coronavirus. Esta realidad cambiante precisaría de un estudio desarrollado en un lapso mayor gracias al cual desarrollar una radiografía más ajustada de las consecuencias educativas de esta crisis.

Con el fin de profundizar en las aportaciones que la presente investigación proporciona al análisis de la situación educativa durante la pandemia de la Covid-19, resulta interesante prever futuras líneas de investigación a desarrollar para complementar los datos obtenidos. La inestabilidad experimentada en todos los ámbitos sociales desde que comenzó la crisis sanitaria del Coronavirus ha desembocado en cambios continuos, problemáticas diversas que se han ido tratando de solventar a contrarreloj. Por ello, sería interesante profundizar en la visión de las familias sobre las diferentes situaciones educativas experimentadas por el alumnado de Educación Primaria en cada uno de estos cambios: la vuelta a la presencialidad en las aulas, la bajada de ratios experimentada en algunas comunidades autónomas, su grado de conformidad con las medidas de seguridad adoptadas en los centros escolares...etc. Todo ello nos dará un enfoque más concreto sobre cómo está afectando la pandemia al sistema educativo, pudiendo servir como hoja de ruta para desarrollar medidas concretas en futuras crisis educativas.

Agradecimientos

Este artículo forma parte de los trabajos realizados desde el grupo de Investigación Social Media y Educación Mediática, Inclusiva y Ubicua (SMEMIU) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Referencias

- Aguilar Gavira, S. y Barroso Osuna, J. (2015). La triangulación de datos como estrategia en investigación educativa. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 47, 73-88. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.2015.i47.05>
- Area, M. y Adell, J. (2021). Tecnologías digitales y cambio educativo. Una aproximación crítica. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 19(4), 83-96. <https://doi.org/10.15366/reice2021.19.4.005>
- Beltrán, J., Venegas, M., Villar, A., Andrés, S., Jareño, D. y de Gracia, P. (2020). Educar en época de confinamiento: La tarea de renovar un mundo común. *Revista de Sociología de la Educación*, 13(2), 92-104. <https://doi.org/10.7203/RASE.13.2.17187>
- Blake, J. (1989). *Family size and achievement*. University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520330597>
- Brooks, S., Webster, R., Smith, L., Woodland, M., Wessely, S., Greenberg, Neil. y Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. *The Lancet*, 395(10227), 912-920. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30460-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8)
- Cabero, J. y Valencia, R. (2021). Y el Covid-19 transformó al sistema educativo: Reflexiones y experiencias por aprender. *International Journal of educational Research and Innovation*, 15, 218-228. <https://doi.org/10.46661/ijeri.5246>
- Cabrera, L. (2020). Efectos del coronavirus en el sistema de enseñanza: Aumenta la desigualdad de oportunidades educativas en España. *Revista de Sociología de la Educación*, 13(2), 114-139. <https://doi.org/10.7203/RASE.13.2.17125>
- Cabrera, L., Pérez, C. N. y Santana, F. (2020). ¿Se incrementa la desigualdad de oportunidades educativas en la enseñanza primaria con el cierre escolar por el coronavirus? *International Journal of Sociology of Education, Special Issue*, 27-52. <https://doi.org/10.17583/rise.2020.5613>
- Casanova, M. A. (2017). *Educación inclusiva en las aulas*. La Muralla.
- Chang, G. y Yano, S. (2020). *How are countries addressing the Covid-19 challenges in education? A snapshot of policy measures*. UNESCO.

- Cifuentes, J. (2020). Docencia online y Covid-19: La necesidad de reinventarse. *Revista de Estilos de Aprendizaje*, 13, 115-127.
- Clúster Educación. (2020). *Televisión educativa en tiempos de cuarentena: lecciones aprendidas para la calidad, equidad e inclusión*. Clúster Educación.
- Contador, Y. G. y Gutiérrez-Esteban, P. (2020). El rol docente en la sociedad digital. *Digital Education Review*, 38, 1-22. <https://doi.org/10.1344/der.2020.38.1-22>
- Corbetta, P. (2010). *Metodología y técnicas de investigación social*. McGraw-Hill.
- Distefano, R., Galinsky, E., McClelland, M. M., Zelazo, P. D. y Carlson, S. M. (2018). Autonomy-supportive parenting and associations with child and parent executive function. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 58, 77-85. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2018.04.007>
- Epstein, J. L. (2001). *School, Family and community partnerships: Preparing educators and improving schools*. Westview Press.
- Feito, R. (2020). Este es el fin de la escuela tal y como la conocemos. Unas reflexiones en tiempo de confinamiento. *Revista de Sociología de la Educación*, 13(2), 156-163. <https://doi.org/10.7203/RASE.13.2.17130>
- Fernández Enguita, M. (2020, 3 de enero). Una pandemia imprevisible ha traído la brecha previsible. *Blog Cuaderno de Campo*. <https://bit.ly/2Wy6xW4>
- Fernández Freire, L., Rodríguez Ruiz, B. y Martínez González, R. A. (2019). Padres y madres ante las tareas escolares: la visión del profesorado. *Aula Abierta*, 48(1), 77-84. <https://doi.org/10.17811/rifie.48.1.2019.77-84>
- George, D. y Mallery, P. (1995). *SPSS/PC + Step. A Simple Guide and Reference*. Wadsworth Publishing Company.
- Gil-Quintana, J. y Cano-Alfaro, A. (2020). Inclusión digital: Un reto para la organización, planificación y didáctica escolar. *Revista Mediterránea de Comunicación*, 11(1), 51-60. <https://doi.org/10.14198/MEDCOM2020.11.1.6>
- INE. (2019). *España en cifras 2019*. INE.
- Jandrić, P., Knox, J., Besley, T., Ryberg, T., Suoranta, J. y Hayes, S. (2019). Ciencia postdigital y educación. *Revista de Imagen, Artes y Educación Crítica y Social*, 2, 11-21. <https://doi.org/10.1080/00131857.2018.1454000>
- Johnson, B. y Onwuegbuzie, A. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. *Educational Researcher*, 33(7), 14-26. <https://doi.org/10.3102%2F0013189X033007014>
- Jordan, K., David, R., Phillips, T. y Pellini, A. (2020). Education during the Covid-19 crisis: Opportunities and constraints of using edtech in low-income countries. *Revista de Educación a Distancia*, 21(65), 21-40. <https://doi.org/10.6018/red.453621>
- Martin, A. (2020). *Hot to optimize online learning in the age of coronavirus (Covid-19): A5-point guide for educators*. UNSW Newsroom.
- Martínez, L., Morell, J. J. y Núñez, C. (2020). *La nueva normalidad educativa y de ocio: Vuelta a los centros educativos y comienzo de las actividades de verano*. Save the Children.
- OMS. (2009). *Declaración conjunta FAO/OMS/OIE sobre la gripe por el virus A (H1N1) y la inocuidad del cerdo*. OMS.
- Pietro, G., Biagi, F., Costa, P., Karpiński, Z. y Mazza, J. (2020). *The likely impact of Covid-19 on education: Reflections based on the existing literature and international datasets*. Publications Office on the European Union. <https://doi.org/10.2760/126686>
- Ramos, J. y Gómez, A. (2020). *¿Por qué los retos de la conciliación en tiempos de Covid-19 son todavía mayores para las mujeres?* IvieExpress.
- Rivera Márquez, M. (1984). *La comprobación científica*. Trillas.
- Ruiz Cuellar, G. (2020). Covid-19. Pensar la educación en un escenario inédito. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 25(85), 229-237.

- Sahu, P. (2020). *Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (Covid-19): Impact on education and mental health of students and academic staff*. Cureus.
<https://doi.org/10.7759/cureus.7541>
- Sanz, I., Sáinz González, J. y Capilla, A. (2020). *Efectos de la crisis del coronavirus en la educación superior*. OEI.
- UNESCO. (2020). *Interrupción educativa y respuesta al Covid-19*. UNESCO.

Breve CV de los autores

Javier Gil Quintana

Doctor en Educación y Comunicación (Universidad Nacional de Educación a Distancia de España), Grado en Magisterio de Educación Primaria (UVA) y Máster en Tecnologías Digitales y Sociedad del Conocimiento y en Comunicación y Máster en Educación y Comunicación en la Red (UNED). Experto en análisis de medios, producción digital avanzada y software libre (UNED). Profesor en la Facultad de Educación de la UNED. Participa en proyectos de investigación como Co-IP del Grupo de Investigación "Social Media y Educación Mediática Inclusiva y Ubicua" (SMEMIU) y equipo investigador del Grupo Comunicación e Información Digital (Universidad de Zaragoza). Email: jgilquintana@edu.uned.es

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0326-2535>

Emilio Vida de León

Graduado en magisterio de Educación Infantil (Universidad de Málaga), Máster en Comunicación y Educación en la Red y Máster en Innovación e Investigación Educativa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Candidato a Doctor en Educación (UNED). Actualmente trabaja en el departamento de educación de Navarra como maestro de educación infantil, participa como investigador en el Proyecto de Innovación Docente "IACPE" (UNED) y realiza investigaciones centradas en la educación a distancia, la brecha digital, las redes sociales y la figura del docente como "influencer" del aprendizaje, en relación a las líneas de su tesis doctoral. Email: emilio.tnz@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4773-6184>